

MUST UNIVERSITY
MASTER OF SCIENCE IN EMERGENT TECHNOLOGIES IN EDUCATION

ROGÉRIO MARTINS AZEVEDO

**A METODOLOGIA DA SALA DE AULA ESPELHADA E A
APRENDIZAGEM NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
UM ESTUDO DE CASO SOBRE O USO DE VIDEOAULAS
NO ATELIÊ DE PROJETO**

FLORIDA – USA

Novembro/2025

MUST UNIVERSITY

70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, USA | info@mustedu.com | www.mustedu.com

MUST University®: licensed by Florida Commission for Independent Education. License: 5593.

ROGÉRIO MARTINS AZEVEDO

**A METODOLOGIA DA SALA DE AULA ESPELHADA E A
APRENDIZAGEM NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
UM ESTUDO DE CASO SOBRE O USO DE VIDEOAULAS
NO ATELIÊ DE PROJETO**

Trabalho de Conclusão Final apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de Mestre no Curso de Master of Science In
Emergent Technologies in Education da
MUST University – Florida USA.

Orientadora: Profa. Dra. Sabrina Bagetti

FLORIDA – USA

Novembro/2025

MUST UNIVERSITY

70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, USA | info@mustedu.com | www.mustedu.com

MUST University®: licensed by Florida Commission for Independent Education. License: 5593.

Lista de Figuras

Figura 1: <i>Modelo inicial de estudo (Videoaula)</i>	29
Figura 2: <i>Evolução do modelo de estudo – Etapa 1</i>	30
Figura 3: <i>Evolução do modelo de estudo – Etapa 2</i>	30
Figura 4: <i>Evolução do modelo de estudo – Etapa 3</i>	31
Figura 5: <i>Organização semanal do ambiente Moodle</i>	32

Lista de Quadros

Quadro 1: *Matriz SWOT da aplicação da sala de aula espelhada*.....38

Lista de Abreviaturas e Siglas

APA – *American Psychological Association*

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem

BNCC – Base Nacional Comum Curricular

CNE – Conselho Nacional de Educação

CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

MEC – Ministério da Educação

MMWIM – Manual de Instruções de Redação do Mestrado da MUST University

PNE – Plano Nacional de Educação

SWOT – *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)

TCF – Trabalho de Conclusão Final

Resumo

A formação em Arquitetura e Urbanismo exige estratégias pedagógicas que articulem teoria, prática e reflexão crítica, promovendo a autonomia e o protagonismo discente. Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a aplicação da metodologia da sala de aula espelhada como alternativa às aulas expositivas tradicionais na disciplina Expressão Técnica Tridimensional mediada por tecnologias, do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Fundação Santo André. A pesquisa, de abordagem qualitativa e caráter aplicado, baseou-se em revisão bibliográfica, observação participante e registros reflexivos do docente. As videoaulas, gravadas e disponibilizadas antecipadamente em plataformas digitais, permitiram o acesso flexível aos conteúdos, possibilitando a personalização do aprendizado e o nivelamento entre alunos com diferentes ritmos e experiências. Os resultados indicaram aumento do engajamento e da autonomia, fortalecimento da integração com as disciplinas de Projeto de Arquitetura e Ergonomia e ampliação da aprendizagem significativa. Contudo, observaram-se desafios relacionados à gestão do tempo de estudo autônomo e à atualização dos materiais digitais. Conclui-se que a sala de aula espelhada constitui uma metodologia viável e adaptável ao ensino em Arquitetura, capaz de conciliar inovação tecnológica, inclusão e a tradição formativa dos ateliês de projeto.

Palavras-chave: sala de aula espelhada, ensino híbrido, metodologias ativas, Arquitetura e Urbanismo, aprendizagem significativa.

Abstract

The training of architects and urban planners requires pedagogical strategies that integrate theory, practice, and critical reflection, fostering autonomy and active student participation. This study presents a case study on the application of the mirrored classroom methodology as an alternative to traditional lectures in the course 3D Technical Expression Mediated by Technologies in the Architecture and Urbanism program at Centro Universitário Fundação Santo André (Brazil). The research follows a qualitative and applied approach, based on bibliographic review, participant observation, reflective records, teacher's reflective journals. Pre-recorded video lectures were made available in digital platforms, allowing flexible content access and promoting personalized learning and balance among students with different learning paces and backgrounds. The results indicated higher engagement and autonomy, stronger integration with the Architecture Design and Ergonomics courses, and an enhancement of meaningful learning. However, challenges emerged regarding time management in autonomous study and the need for updated instructional materials. The study concludes that the mirrored classroom is a feasible and adaptable methodology for architecture education, effectively combining technological innovation, inclusivity, and the traditional dynamics of design studios.

Keywords: mirrored classroom, blended learning, active methodologies, architecture education, meaningful learning.

Sumário

1	Introdução	9
2	Metodologia	12
3	Referencial teórico: O ensino de Arquitetura e Urbanismo e os caminhos da inovação pedagógica.....	16
3.1	Formação em Arquitetura e Urbanismo e os desafios contemporâneos	17
3.2	Metodologias ativas e inovação educacional no ensino superior	18
3.3	O ensino híbrido e o papel das tecnologias digitais	21
3.4	Sala de aula espelhada: fundamentos e aplicação prática	22
4	Resultados e análises.....	25
4.1	Contexto da experiência e caracterização da turma	26
4.2	Dinâmica de aplicação da sala de aula.....	29
4.3	Análise descritivo-reflexiva da implementação da metodologia	34
4.3.1	Perfil dos Estudantes.....	34
4.3.2	Organização e acesso ao material	35
4.3.3	Aprendizagem e engajamento.....	36
4.3.4	Integração com outras disciplinas e percepções qualitativas.....	37
4.3.5	Síntese interpretativa e análise SWOT	38
4.4	Aplicação da sala de aula espelhada na disciplina Expressão Técnica Tridimensional Mediada por Tecnologias.....	39
5	Considerações Finais	42
6.	Análise Reflexiva da Experiência Docente.....	43
8.	Glossário	47
9.	Apêndice	50
10.	Anexo.....	51

1 Introdução

A formação de arquitetos, no Brasil e em diversos países, historicamente se desenvolveu em torno de modelos de ensino centrados na transmissão de conhecimento em formato expositivo, conduzidos pelo professor como figura principal na mediação dos saberes. Esse formato, que teve grande relevância em períodos anteriores, contudo, não consegue responder integralmente às demandas contemporâneas de personalização do aprendizado, estímulo à autonomia intelectual e articulação entre teoria e prática em ateliês de projeto. Verifica-se um certo descompasso o excesso de aulas expositivas tende a restringir a participação ativa dos estudantes e a limitar o desenvolvimento de competências criativas e reflexivas, essenciais para a atuação profissional em um campo que exige tanto rigor técnico quanto sensibilidade estética e social (Moran, 2015).

Dados educacionais reforçam a existência desse descompasso identificado. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2020) identificou, em relatórios sobre a educação superior, que cursos com forte componente prático apresentam maiores desafios em termos de heterogeneidade de desempenho acadêmico, sobretudo pela dificuldade de acompanhar os diferentes ritmos de aprendizagem. Essa realidade é ainda mais evidente no curso de Arquitetura e Urbanismo, em que a aprendizagem não se limita à memorização de conteúdo, mas envolve o desenvolvimento progressivo de habilidades complexas, como representação gráfica, domínio de tecnologias digitais e elaboração de soluções projetuais para problemas reais.

Configura-se, portanto, uma lacuna na literatura e na prática docente em como conciliar a diversidade de ritmos, condições de estudo e níveis de dedicação dos estudantes sem comprometer a qualidade da formação. O desafio é real e se intensifica diante das novas exigências do mercado e da sociedade, que demandam profissionais autônomos, colaborativos

e capazes de integrar múltiplos conhecimentos. A educação superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, deve “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo” (Brasil, 1996, p. 21), indo além da transmissão unilateral de informações. O Plano Nacional de Educação também orienta que as instituições adotem práticas pedagógicas inovadoras e comprometidas com a equidade, a inclusão e a qualidade formativa (Brasil, 2014).

Esse alinhamento com as políticas educacionais se observa igualmente na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018), que, ainda que direcionada à educação básica, enfatiza a formação integral, a autonomia e o protagonismo discente como elementos estruturantes do processo educacional. A própria Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, vem reforçando, nos documentos orientadores de avaliação de cursos, a necessidade de metodologias que articulem conteúdos teóricos a atividades práticas, com uso de tecnologias digitais e estratégias inovadoras.

Frente a esse cenário, propõe-se a investigar e sistematizar a aplicação da sala de aula espelhada como alternativa metodológica para o ensino no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Fundação Santo André, localizado em Santo André, São Paulo, Brasil. A experiência relatada refere-se à disciplina “Expressão Técnica Tridimensional Mediada por Tecnologias”, ministrada pelo próprio docente-pesquisador, e baseia-se em um conjunto de videoaulas previamente gravadas e editadas por ele. Esses materiais podem ser acessados pelos estudantes de duas formas: de maneira antecipada, em estudo autônomo, ou durante o encontro presencial, em laboratório, com o uso de fones de ouvido. Essa dinâmica libera o professor para circular, orientar grupos e indivíduos, e estimular a construção coletiva em formato de ateliê. Trata-se de uma prática que combina a tradição do ensino de projeto com a flexibilidade das metodologias híbridas contemporâneas.

Ao sistematizar tal experiência, este trabalho pretende preencher uma lacuna na literatura acadêmica nacional, onde a sala de aula espelhada ainda é pouco explorada, especialmente no ensino da Arquitetura e Urbanismo. Sua contribuição reside tanto no campo específico da formação no referido curso, ao fortalecer o ensino em ateliês de projeto com práticas inovadoras, quanto no campo mais amplo da Educação Superior, ao oferecer evidências e reflexões sobre o potencial das metodologias híbridas para enfrentar os desafios da diversidade de ritmos de aprendizagem. Como observa Valente (2014), o *blended learning* representa não apenas uma mudança de formato, mas uma reconfiguração profunda do papel do professor e do estudante.

Dessa forma, a análise proposta contribui para o fomento de práticas pedagógicas mais inclusivas, inovadoras e alinhadas às demandas contemporâneas, ao mesmo tempo em que preserva o respeito às tradições formativas do ensino em Arquitetura e Urbanismo. Este trabalho, portanto, busca não apenas refletir criticamente sobre uma experiência prática, mas também oferecer caminhos para que docentes, instituições e estudantes possam avançar em direção a modelos de ensino que conciliem qualidade acadêmica, equidade e inovação.

Surge, assim, o problema de pesquisa que orienta este estudo: Como a metodologia da sala de aula espelhada, baseada no uso de videoaulas gravadas, pode favorecer o processo de ensino-aprendizagem no curso de Arquitetura, considerando aspectos de produtividade, nivelamento da turma e o papel do docente como facilitador?

Para tanto, a pesquisa tem como objetivo geral avaliar a eficácia da aplicação da sala de aula espelhada, utilizando videoaulas previamente gravadas e editadas pelo docente, como alternativa às aulas expositivas tradicionais no ensino de Arquitetura. Especificamente, buscase: descrever a implementação da metodologia da sala de aula espelhada e o uso de videoaulas no contexto do ateliê de projeto em Arquitetura; analisar como a metodologia permite conciliar diferentes ritmos de aprendizagem e tempos de dedicação entre os estudantes; e verificar os

impactos da estratégia na produtividade, no nivelamento da turma e no papel do docente como facilitador do processo de ensino-aprendizagem.

Em sequência, a pesquisa está estruturada em quatro capítulos. O Capítulo 2 apresenta a metodologia, detalhando a abordagem qualitativa adotada, o delineamento do estudo de caso, as etapas de coleta e análise dos dados e o uso da ferramenta SWOT como recurso avaliativo. O Capítulo 3 contempla o referencial teórico, fundamentando a pesquisa com base nas políticas educacionais e nos autores que conceituam as metodologias ativas, ensino híbrido e sala de aula espelhada. O Capítulo 4 é dedicado à apresentação e discussão dos resultados, relacionando a experiência prática com as contribuições teóricas analisadas. Por fim, as Considerações Finais sintetizam as conclusões do estudo e indicam possíveis caminhos para futuras investigações no campo do ensino do curso de Arquitetura e Urbanismo.

2 Metodologia

Este trabalho adota uma abordagem qualitativa e aplicada, tendo como estratégia principal o estudo de caso (Yin, 2015; Gil, 2019). Conforme Yin (2015), ‘o estudo de caso é uma investigação empírica que examina um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto real’ (p. 17), o que se alinha diretamente à natureza desta pesquisa. A opção por essa metodologia está diretamente relacionada ao objeto da pesquisa: analisar a prática docente já realizada em disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo, por meio da aplicação da sala de aula espelhada apoiada em videoaulas previamente gravadas e editadas. A intenção não é testar hipóteses estatísticas ou generalizar resultados para toda a população estudantil, mas compreender em profundidade um fenômeno pedagógico em seu contexto real, identificando seus potenciais e suas limitações. O estudo de caso será realizado na disciplina “Expressão Técnica Tridimensional mediada por tecnologias”, pertencente ao curso de Arquitetura e

Urbanismo da Faculdade de Engenharia do Centro Universitário da Fundação Santo André, envolvendo aproximadamente 30 estudantes e tendo como foco as práticas pedagógicas implementadas no 4º semestre do curso. A experiência analisada corresponde à atuação do próprio pesquisador como docente responsável pela disciplina.

A pesquisa qualitativa é adequada porque valoriza a interpretação e a compreensão dos significados atribuídos pelos sujeitos e pelo pesquisador, levando em consideração as interações, os processos e os contextos (Minayo, 2017). Flick (2009) reforça que a pesquisa qualitativa é especialmente indicada quando se deseja compreender práticas sociais em situações específicas, já que privilegia o caráter interpretativo e construtivo da realidade. No campo educacional, essa abordagem possibilita compreender não apenas os resultados, mas também os percursos, as percepções e as estratégias que emergem da prática docente (Moran, 2015).

O estudo de caso, por sua vez, é um dos métodos mais reconhecidos para a análise de situações educacionais concretas. Yin (2015) argumenta que essa estratégia é adequada quando se busca responder a questões do tipo “como” e “por que” um determinado fenômeno ocorre, examinando-o em profundidade e em seu ambiente natural. Gil (2019) acrescenta que o estudo de caso permite uma descrição detalhada e uma análise crítica de uma experiência, tornando-se apropriado quando se pretende compreender e aprimorar práticas existentes. Assim, a escolha por esse método encontra respaldo teórico e se justifica pela natureza do objeto de pesquisa: a análise sistemática da sala de aula espelhada já aplicada em turmas do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Fundação Santo André, localizado em Santo André, São Paulo, Brasil.

Do ponto de vista pedagógico, a sala de aula espelhada e outras metodologias híbridas têm respaldo na literatura sobre inovação educacional. Moran (2015) destaca que metodologias ativas recolocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, transformando o

professor em mediador e orientador. Bacich e Moran (2018) acrescentam que esse tipo de estratégia possibilita atender a diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, ampliando a personalização. Valente (2014) também enfatiza que o *blended learning* não representa apenas uma variação de formato, mas uma reconfiguração do papel do professor e do estudante no ensino superior. Bergmann e Sams (2016), pioneiros na sala de aula invertida, reforçam que o uso de recursos digitais e videoaulas possibilita maior aproveitamento do tempo presencial para atividades práticas, reflexivas e colaborativas. Diante desses fundamentos, a metodologia deste trabalho está organizada em quatro etapas principais: revisão bibliográfica, estudo de caso, coleta de dados e análise dos dados.

A primeira etapa corresponde à pesquisa bibliográfica, a ser realizada em livros, artigos científicos e documentos oficiais publicados entre 2014 e 2025, de modo a contemplar autores clássicos e contemporâneos. A pesquisa será direcionada às bases digitais de acesso aberto, como *SciELO*, *Google Scholar* e periódicos nacionais e internacionais disponíveis em portais de universidades. Serão incluídos materiais que tratem especificamente de metodologias ativas, sala de aula invertida e espelhada, *blended learning* e ensino no curso de Arquitetura e Urbanismo. Obras que não apresentarem relação direta com o campo educacional ou que se limitarem a descrições superficiais serão excluídas.

A segunda etapa consiste no estudo de caso, cujo foco é a experiência prática do pesquisador com a sala de aula espelhada em disciplinas no curso de Arquitetura e Urbanismo da mesma instituição. O método aplicado será descrito de forma detalhada, incluindo o planejamento das videoaulas, a disponibilização do material aos alunos, as condições de acesso antecipado ou durante a aula, e a dinâmica presencial no formato de ateliê de projeto. A observação participante docente será registrada em notas de campo, priorizando aspectos como engajamento, participação, dúvidas levantadas e interações entre professor e estudantes.

A terceira etapa envolve a coleta de dados, a ser realizada por meio de três instrumentos complementares. a) Observação participante, na qual o pesquisador/docente registra, em notas de campo, as interações, o engajamento e as dinâmicas desenvolvidas em sala de aula (Minayo, 2017); b) Registros reflexivos do docente, que consistem em anotações elaboradas após cada aula, voltadas à análise das estratégias adotadas e dos ajustes realizados ao longo do processo; e c) processo de observação e registro sistemático da prática docente. Essa observação foi conduzida pelo próprio pesquisador, que registrou em notas de campo aspectos como engajamento, participação e dinâmicas desenvolvidas em sala de aula. Além disso, foram elaborados registros reflexivos, com o objetivo de analisar as estratégias adotadas, os ajustes realizados e as percepções gerais sobre a evolução das atividades.

A quarta etapa compreende a análise dos dados. Inicialmente, os registros qualitativos serão organizados e submetidos à análise de conteúdo, conforme Bardin (2016), que consiste em identificar categorias e padrões de sentido a partir das informações coletadas. Em seguida, será realizada uma análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), estruturando as forças, fragilidades, oportunidades e ameaças relacionadas à aplicação da sala de aula espelhada no ensino de Arquitetura e Urbanismo. Essa combinação metodológica permite não apenas interpretar os dados em profundidade, mas também sistematizá-los em um formato analítico claro, que facilita a reflexão crítica sobre a prática relatada.

É importante destacar que este trabalho se ancora em princípios éticos e de responsabilidade acadêmica. A coleta de informações respeitará a privacidade dos participantes, assegurando que nenhum dado pessoal seja identificado. Conforme indicam Lakatos e Marconi (2017), a pesquisa em ciências humanas exige rigor metodológico aliado à preservação da dignidade dos sujeitos envolvidos. Dessa forma, todo o processo será conduzido em conformidade com os princípios de integridade científica, responsabilidade ética e transparência metodológica.

Em suma, a metodologia deste trabalho articula revisão bibliográfica, estudo de caso e análise qualitativa, de forma a investigar a aplicação da sala de aula espelhada no ensino de Arquitetura e Urbanismo. O estudo de caso concentra-se na disciplina “Expressão Técnica Tridimensional mediada por tecnologias”, do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Fundação Santo André, envolvendo aproximadamente 30 estudantes do 4º semestre. Ao integrar observação participante, registros de campo e análise SWOT, busca-se oferecer uma visão crítica e fundamentada da prática, contribuindo para o avanço das discussões sobre inovação pedagógica no ensino superior. Essa abordagem, ao mesmo tempo em que valoriza a experiência concreta do pesquisador, mantém-se alinhada aos referenciais teóricos que sustentam a pesquisa qualitativa e ao compromisso com o rigor acadêmico.

3 Referencial teórico: O ensino de Arquitetura e Urbanismo e os caminhos da inovação pedagógica

O presente capítulo aborda os fundamentos teóricos que sustentam a pesquisa, oferecendo o embasamento conceitual necessário para a análise da metodologia adotada e dos resultados obtidos. Serão discutidos os principais aportes teóricos relacionados ao ensino de Arquitetura e Urbanismo, às metodologias ativas de aprendizagem, ao ensino híbrido e à sala de aula espelhada como proposta inovadora. Ao articular contribuições de autores clássicos e contemporâneos, bem como as diretrizes das políticas educacionais brasileiras, busca-se situar a investigação em um contexto acadêmico mais amplo, evidenciando a relevância da inovação pedagógica e da mediação tecnológica na formação do arquiteto contemporâneo. Para tanto, inicia-se a reflexão examinando o panorama atual da formação em Arquitetura e Urbanismo e os desafios que se impõem à docência nesse campo.

3.1 Formação em Arquitetura e Urbanismo e os desafios contemporâneos

A formação em Arquitetura e Urbanismo no Brasil consolidou-se historicamente como um campo que integra conhecimentos técnicos, artísticos e sociais, exigindo do estudante uma compreensão ampla das dimensões estéticas, funcionais e construtivas do espaço (Brasil, 2010). Tradicionalmente, os cursos mantiveram uma forte ênfase na prática projetual, desenvolvida em ateliês e oficinas supervisionadas, que constituem o eixo central da formação profissional. Entretanto, as rápidas transformações tecnológicas, as mudanças nas dinâmicas urbanas e as novas exigências do mercado têm exigido uma revisão das práticas pedagógicas e dos métodos de ensino, especialmente no que se refere à autonomia discente, à integração entre teoria e prática e ao uso de tecnologias digitais na mediação da aprendizagem (Moran, 2015).

Esses desafios se intensificam diante da crescente heterogeneidade dos perfis estudantis e das condições de acesso ao conhecimento. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2020), o número de matrículas em cursos de Arquitetura e Urbanismo no país aumentou significativamente na última década, ampliando o ingresso de alunos com trajetórias diversas e diferentes níveis de preparo técnico e cultural. Essa pluralidade, embora enriquecedora, impõe aos docentes o desafio de promover estratégias que respeitem os distintos ritmos de aprendizagem, mantendo a qualidade e a profundidade do ensino.

As políticas educacionais brasileiras reconhecem a importância dessa adaptação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996) estabelece que a educação superior deve promover o desenvolvimento do pensamento reflexivo, da autonomia intelectual e da capacidade de aplicação do conhecimento à realidade social e profissional. Como afirma o Art. 43, as finalidades da educação superior incluem “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo [...] e formar diplomados [...] aptos para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira” (Brasil, 1996). O Plano

Nacional de Educação (PNE, 2014), por sua vez, orienta as instituições de ensino superior a incentivar práticas inovadoras e o uso de tecnologias que contribuam para a melhoria da aprendizagem e da gestão acadêmica (Brasil, 2014).

No contexto do ensino de Arquitetura e Urbanismo, essas orientações se traduzem na necessidade de integrar o aprendizado teórico às experiências práticas, fortalecendo o vínculo entre ensino, pesquisa e extensão. O ateliê de projeto, espaço tradicional da formação arquitetônica, mantém-se como um ambiente essencial de experimentação e síntese de saberes (Brasil, 2010), mas demanda novas formas de mediação e acompanhamento que contemplem o uso de tecnologias digitais, recursos audiovisuais e plataformas colaborativas. Essa integração favorece uma aprendizagem mais ativa, autônoma e situada, conforme defendem Moran (2015) e Bacich e Moran (2018), ao destacar que o protagonismo discente e o papel mediador do docente são elementos centrais em um ensino de qualidade para o século XXI.

Dessa forma, percebe-se que o ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil enfrenta o duplo desafio de preservar a tradição do ateliê como espaço de criação e reflexão, ao mesmo tempo em que precisa incorporar práticas inovadoras que respondam às demandas contemporâneas de flexibilidade, personalização e uso de tecnologias. Essa tensão entre tradição e inovação, longe de ser um obstáculo, constitui um campo fértil para a pesquisa e para o aprimoramento das práticas pedagógicas. O presente trabalho se insere nesse contexto, buscando compreender e demonstrar como a sala de aula espelhada pode contribuir para equilibrar esses dois polos, promovendo um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, dinâmico e alinhado às exigências da formação contemporânea em Arquitetura e Urbanismo.

3.2 Metodologias ativas e inovação educacional no ensino superior

As metodologias ativas têm se consolidado como um dos principais caminhos para a renovação das práticas pedagógicas no ensino superior, sobretudo em cursos que exigem a

integração entre teoria e prática, como Arquitetura e Urbanismo (Bacich & Moran, 2018; Moran, 2015). Diferentemente dos métodos tradicionais centrados na exposição docente, as metodologias ativas propõem a participação efetiva do estudante na construção do conhecimento, promovendo o protagonismo, a autonomia e a responsabilidade sobre o próprio aprendizado (Bacich & Moran, 2018). Essa mudança de foco, segundo os autores, implica uma reconfiguração do papel do professor, que deixa de ser o transmissor exclusivo de conteúdo para atuar como mediador, orientador e facilitador de experiências significativas.

Moran (2015) argumenta que a inovação educacional depende menos do uso isolado de tecnologias e mais da capacidade de redesenhar o processo de ensino-aprendizagem de forma a torná-lo ativo, criativo e colaborativo. O autor destaca que metodologias como a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida e o ensino híbrido contribuem para o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, aproximando o ensino das demandas do mundo real. Nesse sentido, a adoção de práticas inovadoras no ensino superior deve ser compreendida como parte de uma transformação cultural e institucional, que requer novas posturas pedagógicas e currículos mais flexíveis.

De acordo com Valente (2014), as metodologias ativas promovem a aprendizagem significativa ao permitir que o aluno relacione novos conteúdos com experiências prévias, participando ativamente da resolução de problemas e da tomada de decisões. O autor ressalta que essa abordagem contribui para o desenvolvimento da autonomia intelectual e da capacidade de aprender continuamente — competências essenciais à formação do arquiteto contemporâneo. Essa perspectiva dialoga com os princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), que enfatiza o protagonismo discente e o uso crítico e criativo das tecnologias digitais, e também com as Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE, 2019), que reforçam a importância da interdisciplinaridade e da inovação pedagógica na educação superior.

Além disso, Perrenoud (1999) afirma que o desenvolvimento de competências ocorre quando o ensino organiza situações que levem o aluno a agir, refletir e construir conhecimento de forma ativa. Como sintetiza o autor: “Ensinar é criar dispositivos que permitam ao aluno agir, refletir, compreender e construir seus saberes” (Perrenoud, 1999, p. 52). Essa visão complementa a abordagem defendida por Bacich e Moran (2018), ao destacar que a aprendizagem ativa exige um ambiente acolhedor, colaborativo e orientado ao diálogo constante entre docente e discente. Em cursos de Arquitetura e Urbanismo, tais condições se aproximam da dinâmica tradicional dos ateliês, em que o aprendizado se constrói pela experimentação, pela observação crítica e pela interação entre pares.

No contexto atual, em que as instituições de ensino buscam equilibrar qualidade pedagógica e sustentabilidade institucional, as metodologias ativas também se revelam uma resposta estratégica. Elas permitem otimizar o tempo de aula, diversificar os modos de engajamento e utilizar recursos tecnológicos como mediadores do processo educativo. Dessa forma, promovem uma formação mais flexível, inclusiva e adaptada às transformações sociais e tecnológicas contemporâneas, sem romper com os princípios formativos essenciais da educação superior (Moran, 2015; Bacich & Moran, 2018; Valente, 2014).

Assim, compreender e aplicar metodologias ativas representa mais do que adotar novas técnicas didáticas — trata-se de repensar o papel do ensino e da aprendizagem no século XXI. Essa perspectiva sustenta a proposta deste trabalho, que busca demonstrar como a sala de aula espelhada pode funcionar como uma expressão concreta dessa abordagem, conciliando inovação tecnológica, protagonismo discente e mediação docente no ensino de Arquitetura e Urbanismo.

3.3 *O ensino híbrido e o papel das tecnologias digitais*

O ensino híbrido, também denominado *blended learning*, representa uma das expressões mais consolidadas das metodologias ativas contemporâneas. Essa abordagem combina momentos presenciais e atividades mediadas por tecnologias digitais, permitindo que o estudante tenha maior flexibilidade sobre o tempo, o ritmo e o espaço de aprendizagem (Valente, 2014). Mais do que uma simples junção entre ensino presencial e remoto, o ensino híbrido propõe uma reorganização pedagógica que valoriza a autonomia do aluno e o uso estratégico dos recursos tecnológicos como mediadores do conhecimento.

Moran (2015) observa que a inovação não está na tecnologia em si, mas na forma como ela é integrada ao processo educativo, ampliando as possibilidades de interação, personalização e colaboração. Para o autor, o ensino híbrido representa uma transição entre a sala de aula tradicional e ambientes de aprendizagem mais abertos, flexíveis e conectados, nos quais o estudante assume papel ativo na construção de significados. Bacich e Moran (2018) reforçam essa ideia ao afirmar que o uso planejado de tecnologias digitais contribui para diversificar estratégias pedagógicas, otimizar o tempo de aula e favorecer o acompanhamento individualizado dos alunos.

De acordo com Valente (2014), a efetividade do ensino híbrido depende de um planejamento pedagógico intencional, que defina com clareza os objetivos de aprendizagem e a função de cada modalidade — presencial e virtual — no processo formativo. Quando aplicado de maneira coerente, o modelo híbrido promove um aprendizado mais dinâmico e contextualizado, especialmente em áreas de formação prática, como a Arquitetura e o Urbanismo, onde a interação entre teoria, técnica e experimentação é fundamental.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996) e o Plano Nacional de Educação (Brasil, 2014) reconhecem a importância das tecnologias digitais como instrumentos de apoio à inovação e à democratização do ensino. De modo semelhante, o

Documento de Referência da Computação na Educação (MEC, 2022) enfatiza o papel das competências digitais na formação de professores e no uso crítico e criativo das tecnologias. Esses marcos legais e orientadores sustentam a ideia de que a integração tecnológica deve estar a serviço da aprendizagem, e não o contrário.

No contexto do ensino de Arquitetura e Urbanismo, o ensino híbrido tem potencial para ampliar as possibilidades de experimentação e representação, especialmente quando associado a ferramentas como plataformas virtuais, modelagem digital e videoaulas. Essas tecnologias permitem que o aluno explore conteúdos em diferentes momentos e contextos, fortalecendo a autonomia e a continuidade dos estudos fora do espaço físico da sala de aula. Além disso, a mediação digital contribui para o nivelamento do aprendizado, permitindo que estudantes com ritmos e estilos distintos revisem conceitos, retomem conteúdos e avancem conforme sua disponibilidade e interesse (Valente, 2014; Bacich & Moran, 2018).

Dessa forma, o ensino híbrido não se apresenta apenas como uma solução tecnológica, mas como um modelo pedagógico adaptativo, capaz de promover aprendizagens mais personalizadas e colaborativas. Ele redefine o papel do professor, que passa a atuar como curador de conteúdos, facilitador de processos e orientador da construção coletiva do conhecimento. Essa concepção encontra correspondência direta na proposta da sala de aula espelhada, que será discutida no próximo tópico, como uma variação inclusiva e flexível do ensino híbrido, aplicada à realidade do ensino de Arquitetura e Urbanismo.

3.4 Sala de aula espelhada: fundamentos e aplicação prática

A sala de aula espelhada configura-se como uma variação inclusiva e adaptativa do modelo de sala de aula invertida (*flipped classroom*), caracterizando-se pela flexibilidade no acesso e no uso dos materiais didáticos. Enquanto a sala de aula invertida pressupõe que o aluno estude previamente o conteúdo teórico para, em aula, realizar atividades práticas e

colaborativas, a sala de aula espelhada amplia esse conceito, permitindo que os estudantes que não conseguiram realizar o estudo prévio possam fazê-lo durante o encontro presencial, de forma autônoma e sem prejuízo do aprendizado coletivo. Essa abordagem reconhece as diferentes condições de tempo, ritmo e acesso dos estudantes, promovendo inclusão e equidade sem comprometer a dinâmica da aprendizagem ativa (Bacich & Moran, 2018; Valente, 2014).

Do ponto de vista conceitual, a sala de aula espelhada mantém os princípios da aprendizagem significativa e da personalização do ensino, centrando-se no protagonismo discente e na atuação do professor como mediador. Bergmann e Sams (2016), ao introduzirem o modelo da sala de aula invertida, destacam que a gravação e a disponibilização de conteúdos em vídeo permitem otimizar o tempo de interação presencial, favorecendo o acompanhamento individualizado e o desenvolvimento de atividades práticas. A sala de aula espelhada, inspirando-se nesse mesmo princípio, expande sua aplicação ao permitir que o conteúdo digital funcione tanto como preparação prévia quanto como suporte durante o momento síncrono.

A literatura sobre inovação educacional reconhece que a aprendizagem é mais eficaz quando ocorre de forma ativa e contextualizada. Como afirma Moran (2015), “o papel do professor é criar as condições para que os alunos aprendam de forma mais autônoma, colaborativa e reflexiva, integrando diferentes mídias, tecnologias e espaços de aprendizagem” (p. 18). Nesse sentido, a sala de aula espelhada oferece ao docente a possibilidade de transformar o encontro presencial em um espaço de construção coletiva, discussão e aplicação de conhecimentos — aproximando-se do formato de ateliê de projeto tradicional nos cursos de Arquitetura e Urbanismo.

Na prática, a implementação da sala de aula espelhada requer planejamento pedagógico estruturado e curadoria criteriosa dos materiais digitais. O professor deve definir objetivos claros, selecionar ou produzir videoaulas e disponibilizá-las em ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle ou o YouTube, plataformas amplamente utilizadas no ensino

superior (Moran, 2015; Bacich & Moran, 2018; Valente, 2014). Além disso, é essencial prever momentos de interação e reflexão durante a aula, nos quais os estudantes possam discutir os conceitos abordados e aplicá-los em atividades de natureza prática, como o desenvolvimento de projetos, modelagens ou análises arquitetônicas.

A principal vantagem dessa metodologia é sua capacidade de equilibrar a flexibilidade do ensino híbrido com a profundidade das experiências presenciais. Ao permitir que o aluno tenha acesso ao conteúdo em momentos distintos — antes, durante ou após a aula —, o professor amplia as oportunidades de aprendizagem e favorece o nivelamento entre estudantes com diferentes níveis de dedicação e disponibilidade (Moran, 2015; Bacich & Moran, 2018; Valente, 2014). Esse aspecto é especialmente relevante no contexto das instituições privadas de ensino superior, que frequentemente lidam com a diversidade de perfis estudantis e com a redistribuição de carga horária presencial em função de ajustes curriculares e administrativos.

Dessa forma, a sala de aula espelhada se configura como uma metodologia capaz de integrar tecnologia, autonomia e mediação pedagógica em um mesmo espaço formativo. Conforme salientam Moran (2018) e Bacich e Moran (2018), o uso planejado das tecnologias digitais amplia as possibilidades de personalização do ensino e estimula o protagonismo discente. Ao combinar momentos síncronos e assíncronos de aprendizagem, essa abordagem promove não apenas a flexibilização dos tempos e espaços educativos, mas também uma experiência formativa mais inclusiva e equitativa, em consonância com os princípios de aprendizagem significativa e colaborativa descritos por Ausubel (2003) e Valente (2014).

Com base nos aportes teóricos discutidos, o capítulo seguinte apresenta o estudo de caso desenvolvido na disciplina “Expressão Técnica Tridimensional mediada por tecnologias”, analisando como a sala de aula espelhada foi planejada, implementada e vivenciada pelos estudantes no contexto do curso de Arquitetura e Urbanismo.

À luz dos referenciais discutidos, esta pesquisa considera três dimensões centrais para a análise da sala de aula espelhada: (1) o papel das videoaulas na organização e personalização do estudo; (2) a mediação pedagógica do professor no momento síncrono, especialmente na estrutura de ateliê; e (3) o engajamento dos estudantes nas atividades práticas e colaborativas. Essas dimensões orientam a leitura do estudo de caso, permitindo interpretar a experiência pedagógica de forma articulada com a literatura.

4 Resultados e análises

O presente capítulo apresenta e discute os resultados obtidos a partir da aplicação da sala de aula espelhada na disciplina Expressão Técnica Tridimensional mediada por tecnologias, ministrada no curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Engenharia do Centro Universitário Fundação Santo André. A análise se baseia no acompanhamento sistemático das aulas, nos registros reflexivos do docente produzidos ao longo da experiência, em consonância com a abordagem de observação participante.

Busca-se compreender em que medida essa metodologia contribuiu para o desenvolvimento da autonomia discente, o aprimoramento da aprendizagem e a otimização do tempo presencial, em comparação ao modelo tradicional de aula expositiva. A discussão é conduzida à luz dos referenciais teóricos apresentados no capítulo anterior, que tratam das metodologias ativas, do ensino híbrido e da mediação docente na formação em Arquitetura e Urbanismo.

Dessa forma, este capítulo organiza-se em etapas complementares: inicialmente, descreve-se o contexto da experiência e o perfil da turma; em seguida, apresenta-se a dinâmica de aplicação da sala de aula espelhada e as principais percepções observadas; por fim, realiza-

se a análise SWOT e a discussão crítica dos resultados à luz da literatura, evidenciando as contribuições e limitações da proposta para o ensino superior em Arquitetura e Urbanismo.

4.1 Contexto da experiência e caracterização da turma

A experiência analisada neste estudo foi realizada na disciplina Expressão Técnica Tridimensional mediada por tecnologias, pertencente ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Engenharia do Centro Universitário Fundação Santo André, instituição de ensino superior privada localizada no município de Santo André, estado de São Paulo. A disciplina é ofertada no 4º semestre do curso e tem como objetivo principal o desenvolvimento das competências relacionadas à representação tridimensional e à utilização de ferramentas digitais aplicadas à prática projetual.

De caráter eminentemente prático e tecnológico, a disciplina se desenvolve de maneira integrada a outras duas disciplinas correlatas — Projeto de Arquitetura e Ergonomia —, compondo um eixo formativo voltado à aplicação dos conhecimentos técnicos e conceituais em situações reais de projeto. Essa integração busca favorecer a articulação curricular e ampliar o significado da aprendizagem, permitindo que os estudantes apliquem, nas atividades de projeto, as habilidades de representação e modelagem digital adquiridas no contexto da presente disciplina. Tal abordagem está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Arquitetura e Urbanismo (Brasil, 2010), que enfatizam a importância da integração entre teoria e prática como fundamento da formação profissional.

A turma envolvida na pesquisa foi composta por aproximadamente trinta estudantes, com perfis heterogêneos quanto à experiência prévia com *softwares* de modelagem e ao nível de autonomia no uso de recursos digitais. Essa heterogeneidade decorria, em parte, do fato de que alguns alunos eram egressos do ensino médio técnico, especialmente em áreas como Edificações ou *Design* de Interiores, trazendo consigo conhecimentos prévios de representação

gráfica e de ferramentas computacionais. Outros, por sua vez, haviam desenvolvido iniciativas próprias de estudo de *softwares* ao longo dos três primeiros semestres do curso, o que ampliava ainda mais a discrepância de domínio técnico entre os colegas. Observavam-se também diferentes níveis de interação e familiaridade com tecnologias digitais, além de distintas disponibilidades de tempo para estudo extraclasse, uma vez que muitos estudantes já estavam inseridos, total ou parcialmente, em estágios ou outras atividades profissionais. Essa diversidade refletia uma realidade comum nas instituições de ensino superior brasileiras, em que o ritmo de aprendizagem e as condições de dedicação variam significativamente entre os discentes — condição que motivou a adoção da sala de aula espelhada como estratégia metodológica, visando ao nivelamento e à personalização do aprendizado.

A disciplina foi ministrada no laboratório de informática da instituição, espaço equipado com computadores individuais, conexão à internet e recursos audiovisuais adequados à exibição e reprodução de conteúdo em vídeo. Nesse ambiente, o pesquisador atuou simultaneamente como docente e observador participante, conforme propõe Minayo (2017), registrando em notas de campo as interações entre os alunos, o uso das videoaulas e as dinâmicas de trabalho em grupo.

O calendário de aulas foi estruturado no ambiente virtual Moodle, onde as atividades foram organizadas em semanas temáticas que expressavam o cronograma básico da disciplina. Em cada uma delas, estavam disponíveis os links para os vídeos hospedados no canal do professor no YouTube, além de materiais complementares em formato PDF, como manuais, pranchas de referência e tutoriais técnicos. Contudo, todos esses recursos foram liberados integralmente desde o início do semestre, o que permitiu ao estudante personalizar o próprio ritmo de aprendizagem, revisar conteúdos conforme sua necessidade e até antecipar temas específicos de seu interesse. Essa estrutura híbrida, ao mesmo tempo organizada e flexível,

concretizou o princípio da autonomia discente, característica essencial das metodologias ativas e da sala de aula espelhada (Bacich & Moran, 2018; Valente, 2014).

O material didático foi composto por um conjunto de videoaulas gravadas e editadas pelo próprio docente, com duração média de cerca de quarenta minutos, abordando conteúdos procedimentais e técnicos, como comandos de *softwares* de modelagem tridimensional, normas de desenho técnico e princípios de representação digital. Esses vídeos estavam disponíveis nas mesmas plataformas — Moodle e YouTube — e podiam ser assistidos antecipadamente ou durante os encontros presenciais, com o uso de fones de ouvido. Essa flexibilidade foi essencial para conciliar diferentes ritmos de estudo, conforme defendem Bacich e Moran (2018), ao afirmarem que o acesso ao conteúdo em momentos distintos amplia a autonomia e favorece a aprendizagem personalizada.

Durante os encontros presenciais, o tempo de aula foi reorganizado de modo a priorizar a prática projetual e o acompanhamento individualizado, transformando o ambiente em um verdadeiro ateliê digital de aprendizagem. O professor, liberado das explicações expositivas contínuas, pôde dedicar-se à mediação direta, orientando grupos, solucionando dúvidas e estimulando a aplicação dos conceitos em exercícios de modelagem e representação gráfica. Essa dinâmica concretizou a proposta de uma aprendizagem ativa, reflexiva e situada — aspectos considerados centrais na formação do arquiteto contemporâneo (Schön, 2000; Brasil, 2010).

A heterogeneidade dos conhecimentos prévios e dos ritmos de aprendizagem observada na turma reforçou a necessidade de uma metodologia flexível e inclusiva, em consonância com os princípios discutidos por Bacich e Moran (2018) e Valente (2014), que destacam o papel da personalização e da autonomia na aprendizagem em contextos híbridos.

4.2 Dinâmica de aplicação da sala de aula

A aplicação da metodologia da sala de aula espelhada na disciplina Expressão Técnica Tridimensional mediada por tecnologias foi estruturada de modo a equilibrar momentos de estudo autônomo e atividades presenciais em formato de ateliê. Essa organização buscou garantir que cada estudante pudesse desenvolver-se no próprio ritmo, sem perder a continuidade das discussões e práticas coletivas realizadas em sala.

Como exercício introdutório de aprendizagem, os estudantes desenvolveram um modelo de estudo tridimensional, correspondente a uma pequena edificação projetada individualmente, com o objetivo de exercitar os conceitos fundamentais de modelagem digital e representação espacial. Esse modelo serviu como base de experimentação ao longo das primeiras semanas do semestre, permitindo a aplicação gradual dos conteúdos abordados nas videoaulas e a consolidação das habilidades de representação técnica. Nas etapas iniciais, os alunos trabalharam a volumetria e a proporção do modelo; em seguida, incorporaram comandos mais complexos de detalhamento, materiais e renderização. As figuras 1 a 4 ilustram a evolução do modelo de estudo ao longo do semestre.

Figura 1
Modelo inicial de estudo (Videoaula)

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 2
Evolução do modelo de estudo – Etapa 1

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 3
Evolução do modelo de estudo – Etapa 2 – Canal e ícone de imagem em foto do próprio autor

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 4
Evolução do modelo de estudo – Etapa 3

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Após essa primeira etapa técnica, demonstradas nas Figuras 1 a 4 os conhecimentos adquiridos pelos estudantes passaram a ser aplicados em um segundo momento do semestre, de forma articulada às disciplinas de Projeto de Arquitetura e Ergonomia. Essa integração permitiu que o modelo de estudo se transformasse em um instrumento de apoio às atividades projetuais, consolidando a interdisciplinaridade e ampliando o significado da aprendizagem. Essa transição do domínio técnico para o exercício projetual reflete o princípio da aprendizagem progressiva, em que o aluno aplica de maneira contextualizada o que foi previamente assimilado (Brasil, 2010; Schön, 2000).

As videoaulas, previamente disponibilizadas no Moodle e hospedadas no canal do professor no YouTube, funcionaram como eixo estruturador do conteúdo técnico. Cada módulo correspondia a um conjunto de procedimentos específicos de modelagem, representação

tridimensional e detalhamento construtivo, diretamente aplicáveis ao desenvolvimento do modelo de estudo e, posteriormente, às demandas das disciplinas integradas. O acesso antecipado ao material possibilitou que os alunos mais experientes avançassem de forma independente, enquanto os demais puderam utilizar o tempo presencial para rever as videoaulas, esclarecer dúvidas e reforçar os pontos de maior dificuldade. A figura 5 demonstra a organização das aulas e assuntos semanais no ambiente *Moodle*.

Figura 5
Organização semanal no ambiente Moodle

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Nos encontros presenciais, o tempo de aula foi reorganizado em três momentos complementares:

1. Exploração autônoma dos conteúdos, com o uso individual de fones de ouvido e acesso às videoaulas;
2. Acompanhamento ativo do docente, que circulava entre os postos de trabalho, observando o progresso dos estudantes e oferecendo orientações personalizadas;

3. Momentos de socialização e revisão coletiva, nos quais dúvidas recorrentes eram discutidas de forma conjunta, promovendo trocas entre os alunos e fortalecendo o espírito de colaboração.

Essa dinâmica permitiu que o tempo presencial fosse ressignificado, tornando-se um espaço de prática e reflexão, em que a mediação docente substituiu a centralidade da exposição teórica. O professor assumiu, assim, o papel de facilitador e mentor do processo de aprendizagem, em consonância com Bacich e Moran (2018), que destacam o valor da personalização e da interação significativa como elementos centrais das metodologias híbridas.

Durante o semestre, os registros em notas de campo evidenciaram a evolução técnica dos modelos, o aumento do engajamento e a redução das lacunas de desempenho entre estudantes com níveis distintos de experiência. A proposta mostrou-se especialmente eficaz no desenvolvimento da autonomia, ao permitir que cada aluno definisse seu próprio percurso de aprendizagem dentro de um mesmo projeto-base. Como destacam Schön (2000) e Brasil (2010), o aprendizado em Arquitetura e Urbanismo se fortalece quando o estudante é desafiado a articular o fazer técnico com a reflexão crítica sobre o processo projetual — aspecto plenamente observado nesta experiência.

Observa-se, assim, que a proposta articulou de maneira efetiva as três dimensões analíticas definidas nesta pesquisa: (1) o uso das videoaulas como suporte ao estudo autônomo; (2) a mediação pedagógica do professor no momento síncrono, configurada na lógica de ateliê; e (3) o engajamento dos estudantes nas atividades práticas e colaborativas. Essas dimensões sustentam a análise apresentada a seguir.

4.3 Análise descritivo-reflexiva da implementação da metodologia

Por não envolver coleta ou tratamento de dados pessoais, esta análise fundamenta-se em observações gerais da prática docente e na literatura sobre metodologias ativas, respeitando os princípios éticos de pesquisa educacional.

A implementação da metodologia da sala de aula espelhada na disciplina Expressão Técnica Tridimensional mediada por tecnologias representou uma oportunidade concreta de experimentação pedagógica no ensino de Arquitetura e Urbanismo. A experiência permitiu observar, de forma sistemática e reflexiva, as implicações do uso de videoaulas, da mediação docente e da autonomia discente sobre o processo de ensino-aprendizagem. A análise a seguir descreve, em caráter reflexivo, os principais aspectos do planejamento, da execução e dos resultados observados na aplicação da metodologia, com base nas anotações do professor-pesquisador e no diálogo com autores que discutem inovação e aprendizagem significativa no ensino superior.

4.3.1 Perfil dos Estudantes

Durante o período de aplicação da metodologia, observou-se que a turma apresentava composição heterogênea, com diferentes níveis de familiaridade com ferramentas digitais e distintas experiências prévias em modelagem tridimensional. Essa diversidade estava relacionada, em parte, à trajetória formativa dos estudantes: alguns ingressaram no curso após o ensino médio regular, enquanto outros vieram de cursos técnicos em áreas como edificações e *design* de interiores. Essa diferença de formação inicial refletia-se na maneira como cada grupo se aproximava dos conteúdos — alguns demonstravam maior desenvoltura com os *softwares*, enquanto outros necessitavam de acompanhamento mais próximo nas etapas iniciais.

Além das variações de formação, também se identificou que parte significativa dos estudantes conciliava a vida acadêmica com estágios ou outras atividades profissionais, o que

impactava diretamente o tempo disponível para estudo extraclasse. Essa condição resultou em diferentes ritmos de acompanhamento das atividades propostas e reforçou a necessidade de uma metodologia que permitisse flexibilidade no acesso ao conteúdo. A heterogeneidade, portanto, não foi tratada como obstáculo, mas como elemento estruturante da prática docente, orientando o planejamento e a condução das aulas presenciais.

4.3.2 Organização e acesso ao material

A estrutura da disciplina foi organizada no ambiente virtual de aprendizagem Moodle, que centralizou todos os recursos utilizados ao longo do semestre. Cada aula, correspondendo a uma semana de atividades, continha o link para a videoaula correspondente — hospedada no canal do professor no YouTube —, além de materiais complementares em formato PDF e roteiros de exercícios. Todo o conteúdo foi disponibilizado integralmente desde o início do semestre, permitindo que os estudantes escolhessem o ritmo de acesso e o momento mais conveniente para o estudo.

As videoaulas, com duração média de quarenta minutos, abordavam conteúdos procedimentais, como comandos de *software*, configurações de representação e estratégias de modelagem digital. Durante o acompanhamento das atividades, foi possível observar que alguns alunos preferiam assistir aos vídeos de forma antecipada, revisando posteriormente os pontos principais, enquanto outros optavam por acompanhá-los durante as aulas presenciais, utilizando fones de ouvido. Essa coexistência de modos de estudo — autônomo e presencial — mostrou-se funcional dentro da proposta da sala de aula espelhada.

Também foi possível constatar que o acesso livre e contínuo aos materiais favoreceu a organização individual e a previsibilidade do processo de aprendizagem. A estrutura modular do Moodle, associada aos vídeos e aos arquivos complementares, contribuiu para que os estudantes pudessem retomar conteúdos, repetir demonstrações e corrigir eventuais

dificuldades. A observação docente indicou que a clareza da organização e a transparência na disponibilização dos materiais foram fatores decisivos para o bom andamento das atividades.

4.3.3 *Aprendizagem e engajamento*

Durante as aulas presenciais, a aplicação da metodologia permitiu acompanhar diferentes níveis de envolvimento e autonomia entre os estudantes. Observou-se que, à medida que os alunos compreendiam a lógica do modelo espelhado, o trabalho em sala tornava-se mais dinâmico. O ambiente de laboratório passou a ser ocupado predominantemente por atividades práticas, nas quais o professor circulava entre os grupos, oferecendo suporte pontual e orientações específicas. Essa dinâmica favoreceu momentos de colaboração espontânea, em que os próprios estudantes auxiliavam colegas em dificuldades técnicas ou conceituais.

As observações também mostraram que o uso das videoaulas reduziu a necessidade de repetições expositivas, liberando tempo presencial para acompanhamento individual e discussões sobre as aplicações dos conteúdos nas disciplinas de Projeto de Arquitetura e Ergonomia. Essa integração curricular foi um dos aspectos mais perceptíveis durante a prática, pois os alunos passaram a relacionar os conhecimentos técnicos de modelagem às demandas concretas de projeto, ampliando o significado das atividades desenvolvidas.

Em paralelo, notaram-se variações no ritmo de engajamento, relacionadas principalmente à disponibilidade de tempo fora do ambiente presencial e à familiaridade com o uso de tecnologias digitais. Alguns estudantes demonstraram constância e autonomia no estudo independente, enquanto outros concentraram suas práticas quase exclusivamente nos horários de aula. O professor observou que, embora as diferenças persistissem, a metodologia favoreceu a permanência e o envolvimento dos participantes, uma vez que cada estudante pôde ajustar sua forma de aprendizado à própria rotina e ao seu nível de domínio técnico.

4.3.4 Integração com outras disciplinas e percepções qualitativas

Durante o semestre, observou-se que a disciplina Expressão Técnica Tridimensional mediada por tecnologias manteve constante articulação com as disciplinas de Projeto de Arquitetura e Ergonomia. Essa integração foi prevista no planejamento didático e se consolidou na prática por meio da utilização dos modelos tridimensionais produzidos pelos estudantes como apoio direto às atividades de projeto e às análises ergonômicas desenvolvidas paralelamente.

Os exercícios iniciais foram realizados sobre um modelo-base de estudo, utilizado para o aprendizado de comandos, detalhamentos e técnicas de representação. Em um segundo momento, esse mesmo modelo passou a ser aprimorado e adaptado pelos alunos de acordo com as demandas específicas de suas atividades nas demais disciplinas, servindo de base para verificação de escalas, mobiliário e composição espacial.

Nas aulas presenciais, o professor observou que os alunos frequentemente relacionavam as etapas de modelagem com as exigências de suas propostas projetuais, utilizando o ambiente tridimensional para simular ajustes e propor melhorias. Em alguns casos, as discussões em sala envolveram comparações entre soluções de projeto, apoiadas nas representações digitais realizadas durante a disciplina.

De modo geral, a integração entre as disciplinas ocorreu de maneira natural, favorecida pela sequência lógica do semestre e pelo diálogo constante entre os docentes. O professor registrou que os alunos passaram a utilizar as videoaulas e os materiais da disciplina também como referência complementar para as demais atividades do curso, demonstrando uma ampliação do uso dos recursos digitais em diferentes contextos acadêmicos.

4.3.5 Síntese interpretativa e análise SWOT

Os resultados obtidos confirmam que a metodologia da sala de aula espelhada atingiu seus objetivos pedagógicos centrais, favorecendo o desenvolvimento da autonomia, da organização dos estudos e da integração entre teoria e prática. A análise SWOT (Apêndice B) complementa essa leitura ao sintetizar os principais pontos fortes, fragilidades, oportunidades e ameaças observados na aplicação da metodologia.

A seguir, apresenta-se o quadro-síntese da análise SWOT elaborada com base nas observações realizadas durante a aplicação da metodologia e nos registros reflexivos do docente ao longo do semestre.

Quadro 1

Matriz SWOT da aplicação da sala de aula espelhada

Forças (Strengths)	Fragilidades (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> • Engajamento elevado dos estudantes nas aulas presenciais e nas videoaulas. • Flexibilidade de ritmo de aprendizagem e autonomia discente ampliada. • Melhor organização individual dos estudos e previsibilidade no cronograma. • Integração entre teoria e prática, fortalecendo o elo com as disciplinas de Projeto e Ergonomia. • Clareza e acessibilidade nos materiais audiovisuais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diferença entre versões de software utilizadas nas videoaulas e nos laboratórios. • Variação no acesso a recursos tecnológicos pessoais. • Necessidade de maior interação entre colegas durante a execução das atividades. • Dependência da qualidade da infraestrutura digital institucional.
Oportunidades (Opportunities)	Ameaças (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> • Expansão da metodologia para outras disciplinas do curso, especialmente as de ateliê. • Incorporação em programas institucionais de inovação pedagógica. • Formação continuada de docentes no uso de tecnologias educacionais. • Potencial de replicabilidade em outros cursos superiores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitações de infraestrutura tecnológica e atualização de softwares. • Resistência inicial de alguns estudantes ou docentes a metodologias mediadas por tecnologia. • Sobrecarga docente na produção e atualização das videoaulas. • Descompasso entre versões institucionais e pessoais de softwares.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A leitura integrada da matriz permite compreender que a força da metodologia reside em seu caráter inclusivo e flexível, que possibilita diferentes trajetórias de aprendizagem sem comprometer o rigor técnico. As fragilidades concentram-se nos aspectos operacionais e na necessidade de estímulo à colaboração entre pares, sugerindo ajustes na mediação docente e nas dinâmicas em grupo. As oportunidades apontam para a ampliação institucional dessa prática

e sua consolidação como instrumento de inovação pedagógica. Por outro lado, as ameaças indicam a importância de políticas de apoio tecnológico e de incentivo à formação continuada, de modo a garantir sustentabilidade e atualização do método.

Em síntese, a sala de aula espelhada revela-se uma estratégia pedagógica sólida e replicável, capaz de equilibrar autonomia discente, mediação ativa e integração curricular. Ao conciliar tradição e inovação, essa metodologia reafirma o papel do professor como curador e facilitador do aprendizado, em consonância com as perspectivas de Moran (2015) e Bacich & Moran (2018).

4.4 Aplicação da sala de aula espelhada na disciplina Expressão Técnica Tridimensional Mediada por Tecnologias

Esta seção apresenta uma análise descritivo-reflexiva sobre a aplicação da metodologia da sala de aula espelhada no contexto da disciplina Expressão Técnica Tridimensional Mediada por Tecnologias, ministrada no curso de Arquitetura e Urbanismo. Por não envolver coleta ou tratamento de dados pessoais, a análise aqui desenvolvida baseia-se em observações sistemáticas da prática docente, registros reflexivos e na literatura especializada sobre metodologias ativas (Moran, 2015; Bacich & Moran, 2018; Valente, 2014). O objetivo é compreender, à luz dessas observações e referenciais teóricos, os efeitos pedagógicos e organizacionais decorrentes da implementação da sala de aula espelhada, destacando seus potenciais, limitações e implicações para o ensino de Arquitetura e Urbanismo. Trata-se, portanto, de uma análise interpretativa fundamentada na prática docente reflexiva, em diálogo com o referencial teórico adotado.

A aplicação da sala de aula espelhada mostrou-se coerente com a natureza prática e integrada da formação. O formato permitiu reorganizar o tempo de aula, redistribuindo as exposições teóricas para o ambiente digital e ampliando o espaço presencial para o

acompanhamento de projetos e a mediação direta entre docente e estudantes. Essa dinâmica se aproximou do modelo tradicional de ateliê, mas com novas possibilidades de mediação, interação e personalização do aprendizado. A observação docente evidenciou que o tempo liberado das aulas expositivas foi aproveitado para discussões conceituais, análise de propostas e resolução de dúvidas, fortalecendo o caráter formativo e colaborativo das aulas presenciais.

A experiência indicou ainda que o acesso antecipado às videoaulas contribuiu para a autonomia dos estudantes, permitindo que cada um organizasse seu próprio ritmo de aprendizagem conforme sua disponibilidade e familiaridade com as ferramentas digitais. Ao mesmo tempo, o formato possibilitou que aqueles com menor domínio técnico ou com menos tempo para estudo autônomo pudessem recorrer ao material durante as aulas de laboratório, assegurando equidade no acesso ao conteúdo. Esse equilíbrio entre flexibilidade e acompanhamento reflete o que Moran (2015) e Bacich e Moran (2018) identificam como característica essencial das metodologias híbridas: a integração entre tempo digital e tempo presencial, em benefício da aprendizagem ativa.

Em termos pedagógicos, observou-se que a sala de aula espelhada potencializa o modelo de ensino por competências. O professor, ao circular pelo ateliê, assume um papel mediador, apoiando a construção coletiva do conhecimento e a reflexão crítica sobre as soluções desenvolvidas pelos grupos. Essa dinâmica reflete o princípio defendido por Perrenoud (1999), segundo o qual a aprendizagem significativa emerge de situações que articulam ação, reflexão e colaboração entre pares.

No caso específico da disciplina Expressão Técnica Tridimensional Mediada por Tecnologias, as videoaulas mostraram-se particularmente adequadas para a transmissão de conteúdos técnicos e procedimentais, como comandos de *softwares* de modelagem, normas de representação e detalhamentos construtivos. Essa organização favoreceu o uso do tempo presencial para atividades analíticas e criativas, consolidando a integração entre teoria, prática

e experimentação, conforme orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2010) para a formação em Arquitetura e Urbanismo.

A análise SWOT foi utilizada como ferramenta de reflexão para sistematizar percepções sobre a implementação da metodologia, destacando aspectos observados ao longo do processo docente. Entre os pontos fortes, identificaram-se o fortalecimento da autonomia discente, a integração entre teoria e prática e a ampliação das oportunidades de aprendizagem mediada por tecnologias. As fragilidades referem-se à necessidade de atualização contínua das videoaulas e às limitações de infraestrutura tecnológica disponíveis para o desenvolvimento das atividades. Como oportunidades, destacam-se a possibilidade de expansão do método para outras disciplinas e o potencial de fortalecimento da cultura institucional de inovação pedagógica. Já as ameaças relacionam-se a desafios recorrentes do ensino híbrido, como a necessidade de maior apoio técnico e a adaptação gradual de docentes e estudantes ao uso intensivo de recursos digitais.

De modo geral, as observações docentes registradas ao longo do semestre indicam que a metodologia contribuiu para maior engajamento, diálogo e corresponsabilidade dos estudantes no processo de aprendizagem. Também foram identificados desafios, como a atualização constante dos materiais e a manutenção da disciplina de estudo autônomo. Ainda assim, a prática mostrou-se compatível com a realidade contemporânea do ensino superior, apontando caminhos para o aperfeiçoamento do uso de tecnologias educacionais e para o fortalecimento da mediação docente nos cursos de Arquitetura.

Essas considerações parciais sintetizam os principais aspectos percebidos durante a aplicação da metodologia, servindo de base para a reflexão final sobre as implicações pedagógicas e institucionais da experiência. O capítulo seguinte apresenta as considerações finais, nas quais são discutidas as contribuições centrais do estudo e os desdobramentos possíveis para o ensino de Arquitetura e Urbanismo em contextos híbridos.

5 Considerações Finais

O estudo de caso desenvolvido neste trabalho, orientado pela aplicação da sala de aula espelhada na disciplina Expressão Técnica Tridimensional Mediada por Tecnologias, permitiu compreender de forma aprofundada as potencialidades e os limites dessa metodologia no ensino de Arquitetura e Urbanismo. A partir das observações sistemáticas registradas durante o processo e das reflexões docentes produzidas ao longo da experiência, foi possível identificar avanços significativos na autonomia, no engajamento e na organização dos estudos dos estudantes. A metodologia mostrou-se particularmente eficaz ao oferecer condições de aprendizagem flexíveis e inclusivas, possibilitando o desenvolvimento de competências técnicas e cognitivas em ritmos diferenciados, sem comprometer a qualidade formativa.

As reflexões realizadas demonstraram que a sala de aula espelhada pode favorecer diretamente a produtividade acadêmica, ao redistribuir o tempo de ensino e ampliar o espaço para o trabalho em ateliê e para o acompanhamento individual. Essa estrutura possibilitou maior nivelamento entre os estudantes, permitindo que diferentes perfis — tanto aqueles com maior familiaridade tecnológica quanto os que apresentam ritmos de aprendizagem mais lentos — encontrassem oportunidades equitativas de desenvolvimento. Nesse contexto, o docente assume o papel de mediador, articulador e facilitador da aprendizagem, conduzindo o processo com foco na autonomia discente e na construção colaborativa do conhecimento.

A experiência confirmou que a integração entre videoaulas gravadas e atividades presenciais em formato de ateliê constitui uma estratégia metodológica capaz de aproximar teoria e prática, otimizando o tempo docente e potencializando a aprendizagem significativa. Essa organização pedagógica mostrou que a tecnologia, quando empregada de forma intencional e contextualizada, não substitui a presença e a escuta do professor, mas as potencializa, transformando o ambiente de ensino em um espaço de diálogo e experimentação contínua. Assim, a sala de aula espelhada se alinha às demandas contemporâneas por práticas

MUST UNIVERSITY

70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, USA | info@mustedu.com | www.mustedu.com

MUST University®: licensed by Florida Commission for Independent Education. License: 5593.

mais inclusivas, inovadoras e colaborativas, preservando, ao mesmo tempo, a essência do ateliê de projeto como núcleo formativo da Arquitetura e Urbanismo.

As observações também indicaram que o êxito da metodologia depende de fatores institucionais e tecnológicos, como o acesso adequado às plataformas digitais, a atualização constante dos conteúdos e o suporte à formação continuada dos docentes. Esses elementos configuram condições indispensáveis para que as práticas híbridas se consolidem de forma sustentável no ensino superior. A análise SWOT utilizada neste trabalho reforçou que, embora o método apresente vantagens evidentes — como a personalização do estudo e o fortalecimento da autonomia discente —, ainda requer aprimoramentos quanto à infraestrutura tecnológica, à atualização permanente das videoaulas e ao estímulo à colaboração entre pares.

Em síntese, este trabalho demonstra que a sala de aula espelhada, ao combinar o uso de videoaulas com a mediação docente ativa, favorece o equilíbrio entre produtividade, nivelamento e qualidade formativa. A metodologia se mostra capaz de responder às necessidades atuais da educação em Arquitetura, conciliando tradição e inovação, técnica e sensibilidade, planejamento e liberdade criativa. Ao propor um modelo de ensino que valoriza a intencionalidade pedagógica, a inclusão e o protagonismo discente, este estudo oferece caminhos concretos para que docentes, instituições e estudantes avancem em direção a práticas que integrem tecnologia e humanização, consolidando uma aprendizagem significativa e transformadora.

6. Análise Reflexiva da Experiência Docente

Essa pesquisa impactou profundamente a compreensão deste pesquisador sobre o ensino e a aprendizagem em Arquitetura e Urbanismo. Ao analisar criticamente uma metodologia já aplicada à prática docente, percebi que a eficácia do ensino não se resume ao domínio técnico ou à exposição do conteúdo, mas à capacidade de criar condições para que o estudante se torne

protagonista do próprio aprendizado. As observações realizadas durante o semestre revelaram que a autonomia se constrói gradualmente, a partir de ambientes que valorizam a experimentação, a colaboração e a reflexão sobre o fazer arquitetônico.

A sistematização desta experiência contribui para preencher uma lacuna ainda existente na literatura e na prática docente em Arquitetura e Urbanismo, ao sistematizar uma experiência de sala de aula espelhada — metodologia ainda pouco explorada nesse campo — e ao demonstrar sua aplicabilidade em disciplinas técnicas integradas aos ateliês de projeto. A contribuição principal não reside apenas na descrição da prática, mas na reflexão sobre sua relevância formativa e seu potencial de adaptação a diferentes contextos institucionais e tecnológicos.

As observações e registros docentes também indicam que a sala de aula espelhada pode inspirar outros professores a repensarem seus métodos e a explorarem novas formas de ensino mediado por tecnologia, sem abrir mão da dimensão humana e dialógica do processo educativo. A experiência evidenciou que ajustes simples na estrutura das aulas, como a disponibilização antecipada de materiais e o uso intencional do tempo presencial para mediação e orientação individualizada, podem transformar significativamente a dinâmica de ensino-aprendizagem e ampliar o envolvimento discente.

Novos desdobramentos emergem dessa experiência, entre eles a necessidade de investigar, em estudos futuros, os impactos da metodologia sobre o desenvolvimento de competências projetuais e sobre a integração curricular entre disciplinas técnicas e de projeto. Abrem-se também possibilidades para o fortalecimento de comunidades de prática docente voltadas à produção colaborativa de materiais digitais e à consolidação de uma cultura de inovação pedagógica no ensino de Arquitetura e Urbanismo.

Por fim, reconhece-se que a sala de aula espelhada contribui para uma educação mais inclusiva, equitativa e acessível, ao permitir que cada estudante aprenda de acordo com seu ritmo, disponibilidade e contexto, sem ser excluído do processo. A experiência confirma que, quando o ensino é planejado com empatia, propósito e abertura ao diálogo, a tecnologia deixa de ser um fim em si mesma e se torna um elo entre o aprender, o fazer e o refletir, dimensões essenciais da formação do arquiteto contemporâneo.

7. Referências

- Bacich, L., & Moran, J. (2018). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso.
- Bardin, L. (2016). *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70.
- Bergmann, J., & Sams, A. (2016). *Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem*. Rio de Janeiro: LTC.
- Brasil. (1996). *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996)*. Diário Oficial da União.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
- Brasil. (2010). *Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho de 2010: Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo*. Diário Oficial da União, Brasília.
- Brasil. (2014). *Plano Nacional de Educação – PNE (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014)*. Diário Oficial da União. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
- Brasil. *Ministério da Educação*. (2018). *Base Nacional Comum Curricular – BNCC*. MEC. <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>

- Flick, U. (2009). *Introdução à pesquisa qualitativa (3ª ed.)*. Porto Alegre: Artmed.
- Gil, A. C. (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa social (7ª ed.)*. São Paulo: Atlas.
- INEP. (2020). *Sinopses estatísticas da educação superior. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira*. <http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>
- Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2017). *Fundamentos de metodologia científica (8ª ed.)*. São Paulo: Atlas.
- Minayo, M. C. S. (2017). *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde (14ª ed.)*. São Paulo: Hucitec.
- Moran, J. M. (2015). *A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá (6ª ed.)*. Campinas: Papyrus.
- Schön, D. A. (2000). *Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem*. Artmed.
- Valente, J. A. (2014). Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. *Educação e Pesquisa*, 40(3), 679–695.
<https://doi.org/10.1590/S1517-97022014091463>
- Yin, R. K. (2015). *Estudo de caso: planejamento e métodos (5ª ed.)*. Porto Alegre: Bookman.

8. Glossário

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Plataforma digital utilizada para hospedar materiais didáticos, atividades e comunicações entre professor e alunos, como o Moodle, permitindo o desenvolvimento de práticas híbridas e autônomas de estudo.

Análise SWOT – Ferramenta de diagnóstico organizacional ou pedagógico que permite identificar Forças (*Strengths*), Fraquezas (*Weaknesses*), Oportunidades (*Opportunities*) e Ameaças (*Threats*) de uma experiência, metodologia ou instituição.

Aprendizagem Ativa – Abordagem pedagógica em que o estudante assume papel protagonista no processo de aprendizagem, participando de atividades práticas, reflexivas e colaborativas mediadas pelo professor.

Aprendizagem Significativa – Processo em que novos conhecimentos são incorporados a estruturas cognitivas pré-existentes do estudante, atribuindo sentido e aplicabilidade prática aos conteúdos estudados.

Ateliê de Projeto – Espaço pedagógico característico dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, destinado ao desenvolvimento de atividades projetuais e de representação, articulando teoria e prática sob orientação docente.

Autonomia Discente – Capacidade do estudante de gerenciar seu próprio processo de aprendizagem, definindo ritmo, estratégias e momentos de estudo conforme seus objetivos e condições individuais.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Documento normativo do Ministério da Educação (MEC) que define as competências e habilidades essenciais a serem desenvolvidas ao longo da educação básica, servindo como referência para práticas inovadoras também no ensino superior.

Blended Learning (Ensino Híbrido) – Modelo pedagógico que integra atividades presenciais e virtuais, permitindo ao aluno maior flexibilidade e protagonismo no processo de aprendizagem.

Docência Mediadora – Concepção pedagógica na qual o professor atua como facilitador, orientador e curador de experiências, promovendo interações significativas entre estudante, conteúdo e tecnologia.

Educação Inovadora – Conjunto de práticas que reformulam o processo de ensino-aprendizagem, incorporando metodologias ativas, tecnologias digitais e estratégias centradas no aluno, visando desenvolver competências contemporâneas.

Engajamento Discente – Nível de envolvimento cognitivo, emocional e comportamental dos estudantes nas atividades de aprendizagem, diretamente relacionado à motivação e à relevância percebida do conteúdo.

Ensino de Arquitetura e Urbanismo – Campo formativo que integra aspectos técnicos, artísticos e sociais, orientado pela experimentação projetual e pela síntese entre teoria, prática e reflexão crítica

Metodologia Ativa – Estratégia de ensino que estimula o estudante a participar do processo de construção do conhecimento, substituindo a exposição tradicional por práticas investigativas e colaborativas.

Metodologia da Sala de Aula Espelhada – Variação do modelo de sala de aula invertida que permite ao estudante acessar conteúdos digitais tanto antes quanto durante os encontros presenciais, favorecendo inclusão, flexibilidade e personalização do aprendizado.

Pesquisa Qualitativa – Abordagem de investigação que busca compreender fenômenos sociais e educacionais em profundidade, valorizando os significados, contextos e percepções dos sujeitos envolvidos.

Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom) – Estratégia pedagógica em que o conteúdo teórico é estudado previamente, liberando o tempo presencial para atividades práticas, discussões e resolução de problemas.

Sala de Aula Espelhada – Modelo inclusivo e flexível de aprendizagem híbrida que possibilita o estudo do conteúdo teórico tanto antes quanto durante o encontro presencial, mantendo a mediação ativa do professor.

Videoaula – Recurso audiovisual que combina imagem e som para apresentar conteúdos teóricos ou práticos, podendo ser utilizado como material de apoio em ambientes presenciais, híbridos ou virtuais.

9. Apêndice

Matriz SWOT

Título: Matriz de análise SWOT aplicada à metodologia da Sala de Aula Espelhada

Descrição: A presente matriz foi elaborada para sintetizar os principais aspectos observados na aplicação da metodologia da sala de aula espelhada na disciplina Expressão Técnica Tridimensional mediada por tecnologias, no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Fundação Santo André.

A matriz foi construída a partir da análise qualitativa dos dados coletados por meio de observação participante, registros reflexivos e percepção do docente.

Quadro - Matriz SWOT – Sala de Aula Espelhada no Ensino de Arquitetura e Urbanismo

Forças (Strengths)	Fragilidades (Weaknesses)
[Inserir síntese dos pontos fortes identificados — ex.: engajamento, flexibilidade de ritmo, integração entre teoria e prática, autonomia discente.]	[Inserir síntese das fragilidades — ex.: variação no acesso digital, dificuldade de autogestão do tempo, necessidade de apoio técnico.]
Oportunidades (Opportunities)	Ameaças (Threats)
[Inserir oportunidades — ex.: expansão da metodologia para outras disciplinas, incorporação em programas institucionais de inovação pedagógica.]	[Inserir ameaças — ex.: limitação de infraestrutura, resistência a novas metodologias, sobrecarga docente.]

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

10. Anexo

AUTORIZAÇÃO PARA USO DO NOME, LOGOTIPO E IMAGENS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ EM TRABALHO ACADÊMICO

À quem possa interessar,

O Centro Universitário da Fundação Santo André (CUFSA), por meio deste documento, autoriza o docente Rogério Martins Azevedo a mencionar e referenciar o nome da instituição em seu trabalho de conclusão de mestrado, apresentado ao programa da MUST University, intitulado:

“A METODOLOGIA DA SALA DE AULA ESPELHADA E A APRENDIZAGEM NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O USO DE VIDEOAULAS NO ATELIÊ DE PROJETO.”

A autorização inclui:

1. Citação nominal do Centro Universitário da Fundação Santo André no texto, agradecimentos, contextualizações e exemplos aplicados;
2. Descrição de atividades acadêmicas, docentes, pedagógicas ou administrativas pertinentes ao desenvolvimento do trabalho;
3. Utilização do nome da instituição em quadros, tabelas, apêndices, notas de rodapé e legendas;
4. Uso de captura de tela (print) do ambiente Moodle institucional, incluindo o logotipo do Centro Universitário da Fundação Santo André que aparece na interface do sistema, exclusivamente para fins de contextualização acadêmica;
5. Inserção da imagem capturada no corpo do trabalho ou em apêndice, devidamente identificada como “captura de tela do autor”.

Declara-se, ainda, que esta autorização se restringe unicamente ao referido trabalho acadêmico, não configurando permissão para uso comercial, publicitário ou institucional do nome, da marca ou do logotipo do Centro Universitário Fundação Santo André, tampouco a reprodução em outros materiais sem nova autorização formal.

Por ser verdade, firmamos a presente autorização.

Santo André, 22 de novembro de 2025.

 Documento assinado digitalmente
ROBERTO CARLOS SALLAI
Data: 22/11/2025 17:29:12-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prof. Dr. Roberto Carlos Sallai
Cargo: Vice Reitor
Centro Universitário Fundação Santo André – CUFSA